

الزيجات وأهمها في التراث الفلكي العربي

مصطفى موالدي، دعاء عبدالله*

قسم تاريخ العلوم الأساسية، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب.

* طالبة دراسات عليا (ماجستير).

المُلخَص

تم في هذا البحث تعريف علم الهيئة (الفلك)، وتفسير معنى كلمة "زيج" وأصلها، ومن ثم التعريف بعلم الزيجات ومكانته ومنفعته عند العلماء العرب الفلكيين. ويتضمن لمحة قصيرة عن مضمون كل من الزيجات العربية التالية:

كتاب السند هند: للخوارزمي (توفي بعد 232 هـ/874 م)، **الزيج الصابئ:** للبتاني (ت317هـ/929م)، **الزيج الحاكمي الكبير:** لابن يونس المصري (ت399هـ/1009م)، **زيج الجامع:** لكوشيار بن لبنان الحيلي (توفي على الأرجح في الربع الأول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر ميلادي)، **الزيج الإيلخاني:** للطوسي (ت672هـ/1274م)، **الزيج الجديد:** لابن الشاطر الأنصاري الدمشقي (ت777هـ/1375م)، **زيج ألغ بيك:** تأليف ألغ بيك بن شاه رخ بن تيمور (ت853هـ/1449م).

وتوصلنا في هذا البحث إلى أن كل منهم يحوي موضوعات عدة تتعلق بالكواكب وحركاتها ومواضعها وفي التواريخ والتقويم والأرصاد الخاصة بصاحبها، إضافةً لاهتمام كل عالم بأرصاد من سبقه من العلماء الفلكيين والاعتماد على زيجاتهم، ومحاولة البرهان على صحتها أو العكس.

الكلمات المفتاحية: علم الفلك، علم الهيئة، علم الزيجات، زيج، كتاب السند هند، الخوارزمي، الزيج الصابئ، البتاني، الزيج الحاكمي، ابن يونس المصري، زيج الجامع، كوشيار، الزيج الإيلخاني، الطوسي، الزيج الجديد، ابن الشاطر، زيج ألغ بيك، ألغ بيك، حضارة عربية.

The Most Important Zijat in the Arab Astronomical Heritage

Moustafa Mawaldi, Duaa Abdullah*

Dept. of the History of Basic Sciences, Institute of Arab Scientific Heritage,
University of Aleppo

* Postgraduate Student (MSc)

Abstract

The astronomy has been defined in this research, along with the meaning and origin of the word "Zij", the science of Al-Zijat and its benefits for Arab astronomers.

It included a short overview of the content of each of the following Arab Zijat:

The Zij of al-Sindhind by al-Khwarizmi (died after 232A.H/874A.D), **The Zij of Al-Sabi** by Al-Battani (died in 317A.H/929A.D), **The Zij of Al-Kabir Al-Hakimi** by Ibn Yunus (died in 399A.H/1009A.D), **The Zij of AL-Jami** by Kushyar Ibn Labban Bashahri Al-Jili (died probably in the first quarter of the fifth century AH), **The Zij of Al-Ilkhani** by Al-Tusi (died in 672A.H/1274A.D), **The Zij of Ibn Al-Shater** (died in 777A.H/1375A.D), **The Zij of Ulugh Beg** by ibn Shahrukh ibn Timur (died in 853A.H/1449A.D).

Finally, we found out that all above-mentioned Zijs contained several topics related to the planets, their movements, positions, dates, calendars and observations. In addition, every scientist was interested in his predecessor astronomers' observations, and depended on their Zijs, then tried to prove their validity or refute them.

Keywords: astronomy, Zij, Zij of al-Sindhind, al-Khwarizmi, Zij of Al-Sabi, Al-Battani, Zij of Al-Kabir Al-Hakimi, Zij of AL-Jami, Kushyar, Zij of Al-Ilkhani, Al-Tusi, Zij of Ibn Al-Shater, Zij of Ulugh Beg, Arab Civilization.

Received 10 / 10 / 2016

Accepted 8 / 12 / 2016

1- مقدمة:

يبحث علم الهيئة (علم الفلك) في تركيب الأفلاك وهيئتها وهيئة الأرض⁽¹⁾ وظواهر الأجرام السماوية ونواميس حركاتها ومقاديرها وأبعادها وخاصياتها الطبيعية⁽²⁾، التي كان لابد من التعبير عنها بواسطة الجداول الفلكية التي تؤلف ما يسمى "الزيج".

ولعل أن أول من قام بوضع جدول فلكي للنجوم هو بلين Pline القديم الذي استوحى فكرته من خلال وجود كوكب في السماء⁽³⁾.

ففي القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي توصل العلماء المسلمون العرب الفلكيين للجداول الفلكية التي نُقلت من قبل البابليين واليونانيين عبر بلاد فارس والهند، حيث مثلت هذه الجداول نشأة علم الزيجات آنذاك.

فكان أولها زيح السند هند للخوارزمي في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي الذي كان مزيجاً بين الهندي والفارسي وكانت الجداول والتقنيات التي فيه يونانية الأصل؛ وهي عبارة عن جداول فلكية للشمس والقمر والكواكب، إضافة إلى أنه استفاد فيه من جداول بطلميوس الفلكية القديمة⁽⁴⁾.

أهمية البحث:

إن كتب الزيجات (الجداول) هي مؤلفات فلكية ضخمة تحوي جداول تعطينا معلومات وقوانين عن مواضع الكواكب وحركاتها، هامة جداً لأنها تمدنا بالعديد من المعلومات الفلكية، فهي تتقل وتوجز لنا خلاصة من عمل قبلها في هذا المجال، تحتاج لجهد كبير لتحليلها ونقلها إلى يومنا الحالي.

(1) الخوارزمي، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب، ت387هـ، مفاتيح العلوم، طبعه عثمان خليل، ص126.

(2) نلينو، كارلو، 1911م، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، روما، ص ص21-22.

(3) مقلد، علي، 1408هـ/1988م- تاريخ العلوم العام "العلم القديم والوسيط"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ص365.

(4) Encyclopaedia Britannica, 2016. Article/40047, Astronomy, www.britannica.com, P.7/30.

لقد قمنا بالاطلاع على أهم الزيجات العربية ونقل ما أمكن من محتواها بصورة عامة وذلك لوجود إشارات ضئيلة في هذا العلم، ولضرورة اطلاعنا على الزيجات القديمة التي تفيدنا في معرفة معلومات عدة عن الكواكب وحركاتها والذي يعتبر أساس في علم التقاويم ومواضيع فلكية أخرى تتعلق بها كالكسوف والخسوف وعلم التنجيم.

2- أهداف البحث:

- 1- توضيح معنى الزيج وأهمية علم الزيجات ومكانته عند العلماء العرب الفلكيين.
- 2- إلقاء الضوء على عدد من أهم الزيجات العربية لمعرفة مضمونها وذلك بعد الاطلاع عليها والأخذ بآراء العلماء فيها.

3- منهجية البحث:

لقد اتبعنا المنهج الاستردادي (التاريخي) وذلك بذكر ما ورد من زيجات سابقة ومضمونها العام. وقد كنا حريصين على نقل آراء العلماء فيها.

4- علم الزيجات ومكانته عند العلماء العرب الفلكيين:

- معنى كلمة زيج:

"الزيج: كلمة فارسية معربة، وهي بالفارسية زي، وتفسيره الوتر، وهو مشتق من أوتار الكواكب... يعني رجوعها واشتقاقها بمقدار أوتارها. فكما أرادوا إعرابه زادوا فيه الجيم، فسموه الزيج"⁽⁵⁾، وجمعه زيجة⁽⁶⁾.

ولكن كلمة زيج تستعمل غالباً كمصطلح عام لتسمية مؤلفات الفلك الكبرى المحتوية على جداول⁽⁷⁾.

(5) الهاشمي، علي بن سليمان، عاش في القرن الرابع الهجري- علل الزيجات، مخطوطة مكتبة أكسفورد برقم (4206)، ص بداية 1ظ.

(6) الخوارزمي، مفاتيح العلوم...، المصدر السابق، ص 128.

(7) صليبيا، جورج، شباط/فبراير 2005م- "نظريات حركات الكواكب في علم الفلك"، موسوعة تاريخ العلوم العربية، بإشراف رشدي راشد، ج1، بيروت، ص ص26،25.

- تعريف علم الزيجات:

علم الزيجات: "وهو علم يتعرف منه مقادير حركات الكواكب، لاسيما السبعة السيارة، وتقويم حركتها، وإخراج الطوالع، وغير ذلك، منتزعاً من الأصول الكلية. ومنفعته: معرفة موضع كل واحد من الكواكب، لاسيما السبعة، بالنسبة إلى فلکها وإلى البروج وانتقالاتها، ورجوعها واستقامتها، وتثريتها وتغريبها، وظهورها وخفائها في كل زمان ومكان، ليتعرف بمعرفة هذه الأمور على الاتصالات بين الكواكب من المقارنة والمقابلة والتثريع والتثليث والتسديس ويعرف كسوف الشمس وكسوف القمر وما يجري هذا المجرى"⁽⁸⁾.

والغرض الأخير من معرفة هذه الأمور معرفة أمرين:

- إما معرفة الساعات والأوقات، وفصول السنة، وسمت القبلة وأوقات الصلاة.
 - وإما معرفة الأحكام الجارية في عالم العناصر بسبب تلك الأوضاع⁽⁹⁾،⁽¹⁰⁾.
- إن كتب العرب الفلكية تمّ تقسيمها إلى أربعة أنواع؛ إحداهما الكتب المعدة لأعمال الحساب والرصد فقط والتي سموها أزياجاً أو زيجات أو زيجة⁽¹¹⁾.
- وأفنع الزيجات: ((الزيج الإيلخاني)) لنصير الدين الطوسي. وفي دمشق: ((الزيج الجديد)) لابن الشاطر. وفي ديار العجم: ((زيج ألغ بيك)) لألغ بيك بن شاه رخ ابن تيمور⁽¹²⁾.

ونضيف إلى أن هذا العلم يعتبر "صناعة حسابية تقوم على قوانين عديدة فيما

(8) التهانوي، محمد علي، 1996م- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، لبنان، ج1، ص63.

(9) طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى، 1405هـ/1985م- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، لبنان، ج1، ص357.

(10) ابن الأكفاني، محمد بن ابراهيم، 749هـ/1248م- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم، دار الفكر العربي، القاهرة، ص205.

(11) تليبو، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ...، المرجع السابق، ص42.

(12) طاش كبري زادة، مفتاح السعادة ...، المصدر السابق، ص358.

يخص

كل كوكب من طريق حركته، وما أدى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك، يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسابان حركاتها، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة. ولهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول لها في معرفة الشهور والأيام والتواريخ الماضية، وأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات واستخراج بعضها من بعض، يضعونها في جداول مرتبة تسهياً على المتعلمين، وتسمى الأزياج⁽¹³⁾،⁽¹⁴⁾.

والخلاصة الزيجات هي جداول فلكية تحوي معلومات عن الكواكب مواضعها وحركاتها نستفيد منها في علوم الهيئة الأخرى كعلم الأنواء والتقاويم والنجوم.

5- أهم الزيجات العربية:

قمت بالاطلاع على أهم الزيجات العربية التالية وأردت إلقاء الضوء عليها بهذه اللمحة المبسطة عن كل منها وبحسب تأليفها:

1- كتاب السندهند:

وهو للخوارزمي (164 هـ/778 م - بعد 232 هـ/874 م) أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي⁽¹⁵⁾ ويكنى أبو جعفر. أصله من خوارزم⁽¹⁶⁾ من "خيوا" وهي مدينة تسمى اليوم "أوزبكستان".

لقد أعاد الخوارزمي في كتابه المعروف باسم "السند هند الصغير" كتابة علم الفلك الهندي والمعروف باسم "السند هند الكبير".

وللكتاب قصة؛ ففي سنة 156 هـ/772 م وفد إلى الخليفة المنصور فلكي

(13) ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 1379 هـ/1960 م - مقدمة ابن خلدون،، لجنة البيان العربي، تحقيق علي عبدالواحد وافي، ج3، ص ص1102، 1101.

(14) التونكي، محمود حسن، 1344 هـ/1925 م - معجم المصنفين، بيروت-سورية، ج1، ص ص314، 313.

(15) البغدادي، إسماعيل باشا، 1955 م - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسطنبول، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ج2، ص9.

(16) النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق، 1971 م - الفهرست، تحقيق رضا تجدد، ص333.

هندي اسمه "كانكا" وكان عالمًا بطرق الحساب الهندية المعروفة بـ "سند هانت" والتي تهتم بحركات الكواكب، فأعجب المنصور بها وأمر بترجمتها ومن ثم تأليف كتاب بالعربية على منهجه.

فقام العالم إبراهيم الفزاري بهذا العمل وألف "السند هند الكبير" نقلًا للسند هانت عن السنسكريتية⁽¹⁷⁾. فعبارة "السند هند" تعني الدهر الداهر فاستفاد منه الخوارزمي وألف "السند هند الصغير" مع إضافات علمية وآراء جديدة اعتمدت على الأرصاد ومصادر أخرى.

ويعتبر من أهم مؤلفات الخوارزمي حيث احتوى على 37/ فصلاً حول الحسابات الفلكية و116/ جدولًا تتعلق بالتقويم والحسابات الفلكية والتنجيمية وكذلك جدولًا لقيم جيب الزاوية.

واحتوى العمل على جداول لحركات الشمس والقمر ولخمس كواكب فقط كانت معروفة في ذلك الوقت.

ويعد هذا العمل نقطة تحول في علم الفلك الإسلامي حيث يمثل بداية طريق غير تقليدية في الدراسات والحسابات وكذلك كما يقول الجغرافي "مليتون" أساسًا لعلم الفلك بعد الإسلام⁽¹⁸⁾.

يقول ابن الآدمي عنه: "عول فيه على أوساط السند هند وخالفه في التعاديل والميل فجعل تعاديله على مذهب الفرس وميل الشمس فيه على مذهب بطلميوس. فاستحسنه أهل ذلك الزمان من السند هند وطاروا به في الآفاق، ومازال نافعًا عند أهل العناية بالتعديل إلى زماننا". والتعديل في إصلاح الفلكيين ما يزداد على الأوساط أو ما ينقص منها لتحويلها إلى مواضعها الحقيقية.

اختصر السند هند الصغير مسلمة بن أحمد المجريطي المتوفي سنة 398

(17) سيزكين، فؤاد، 1429هـ/2008م، تاريخ التراث العربي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، علم الفلك، مج6، ص 153.

(18) الزركلي، خير الدين، 2002م-الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج7، ص116.

1007م وانتشر بعده في المغرب والأندلس واعتمد عليه أبو إسحاق الزرقالي في حساباته. وقد أدخل الخوارزمي عدة تحسينات نظرية وعملية لبناء المزاول وعمل جدولاً لهذه الآلات، والتي اختصرت الوقت -اللازم لإجراء حسابات معينة. وقد أدخلت المزاول بعدها في كثير من المساجد لتحديد وقت الصلاة⁽¹⁹⁾.

2- الزيج الصابئ:

للبتاني وهو أبو عبد الله محمد بن جابر البتاني (244هـ/858م - 317هـ/929م)⁽²⁰⁾. لقد حقق البتاني عددًا كبيرًا من الاكتشافات الهامة في علم الفلك خلال السنوات الـ 42 التي قضاها في الرصد الفلكي في الرقة. وعلى الرغم من عدم وجود آلات دقيقة كالتي نستعملها اليوم، فقد تمكن من إجراء أرصاد لا تزال محط دهشة العلماء وإعجابهم، ربما بفضل الأدوات التي صنعها بنفسه والتي تعلم صناعتها من والده.

هو أول ما ابتدأ بالأرصاد في سنة 264هـ/877م إلى سنة 306هـ/918م، وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة 299هـ/911م وهو نسختان الثانية أجود من الأولى⁽²¹⁾،⁽²²⁾. ويذكر نلينو أنه مطبوع بروما في ثلاثة أجزاء⁽²³⁾. وقد كان البتاني يرصد في مدينة الرقة وفي إنطاكية وزيجه الصابئ أصح من زيج بطلميوس⁽²⁴⁾.

قال علي بن أحمد النسوي: "إن أصح الزيجات الرصدية زيج البتاني لأنه إلى الصواب أقرب، لكنه مبني على تاريخ الروم والهجرة واستعمال هذين التاريخين

(19) العاني، خالد، بدون سنة نشر - محمد بن موسى الخوارزمي. الجمعية الفلكية السورية، 5 صفحات.

(20) الزركلي، الأعلام...، المرجع السابق، ج6، ص68.

(21) النديم، الفهرست...، المصدر السابق، ص338.

(22) الصفدي، بدون سنة نشر - الوافي بالوفيات، ابن جابر، موقع الوراق، www.alwarraq.com، ص265.

(23) نلينو، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى...، المرجع السابق، ص42.

(24) فنديك، إدوارد، بدون سنة نشر - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، موقع الوراق، www.alwarraq.com، ص86.

إضافة إلى تاريخ الفرس يصعب بسبب الكباش والكسور⁽²⁵⁾.

يقول هارتنر: "لقد اعتمد البتاني على أرصاده الخاصة ليصحح أخطاء بطلميوس بلباقة بالغة، وأكثر ما تعلق ذلك بمعايير حركة الكواكب التي نجمت عن عدم دقة الأرصاد"⁽²⁶⁾.

كان زيجه يدرّس في مراكز العلم الأوروبية طوال العصور الوسطى وعصر النهضة، ولفترة قاربت عشرة قرون من الزمن.

يعتبر كتاب **الزيح الصابئ** من أهم أعمال البتاني على الإطلاق، وهو يحتوي على /سبعة وخمسين/ فصلاً.

في مقدمة الكتاب يعطي البتاني بياناً عن الكتاب وعن الخطة التي سار عليها في بحوثه وفصوله، ثم يبدأ الكتاب بوصف تقسيم الكرة السماوية إلى البروج المختلفة وتقسيمها حسب الدرجات.

بعد ذلك يتحدث البتاني عن الخلفية الرياضية الضرورية لمعرفة هذا العلم مثل النظام الرياضي السداسي وعلم المتلثات الكروي.

في الفصل الرابع يدرج البتاني بيانات أرصاده الخاصة، أما في الفصول /الخامس/ حتى /السادس والعشرين/ فهو يناقش عدداً كبيراً من المسائل الفلكية المختلفة، وجزء منها طرح في كتاب **المجسطي** لبطلميوس.

في الفصول /السابع والعشرين/ حتى /الواحد والثلاثين/ يتحدث البتاني عن حركات الشمس، القمر، والكواكب الخمسة معتمداً في حديثه على نظرية بطلميوس، ولكن النظرية بالنسبة له كانت أقل أهمية من النواحي العملية، أي من حركة الكواكب الفعلية في السماء وحساباتها.

بعد ذلك يشرح البتاني في 16 فصلاً آخرًا كيف يمكن قراءة جداوله، ويتحدث في الفصول 49 حتى 55 عن بعض الإشكاليات المتعلقة بعلم التنجيم. أما في الفصل

(25) خليفة، حاجي، بدون سنة نشر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مج2، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ج2، ص970.

(26) ABAILARD P., BERG L. S., 1970- **Dictionary Of Scientific Biography.**, Charles Scribner's Sons. USA, Vol.I, P.508.

56 فهو يتحدث عن كيفية صنع المزولة (الساعة الشمسية)، ليختم في فصله الأخير بطريقة صنع عدد من الأدوات الفلكية.

وقد اعتمد البتاني في كتابه على الأرصاد التي أجراها بنفسه وعلى كتاب الزيج الممتحن ليحيى بن أبي منصور (215-217هـ/830-832م)، ويعتبر بول بأن زيج البتاني من أنفس الكتب، وقال بأنه وفق في بحثه في حركة الشمس توفيقاً عجيباً وبأن جداوله أصح من جداول بطلميوس.

وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية من قبل بلاتو في عام 1116 حيث عرف باسم "حول حركة النجوم". وأعيدت طباعته أكثر من مرة، كما أمر ألفونسو العاشر ملك قشتالة بترجمته للإسبانية.

ونظراً لقيمته الكبيرة فإن هذا الكتاب شكل المرجع الأساسي في علم الفلك في أوروبا خلال العصور الوسطى وعصر النهضة.

أما النسخة العربية من هذا الزيج فقد طبعت في روما سنة 1899 م بعناية العالم الإيطالي "كارلو نلينو"⁽²⁷⁾ عن النسخة المحفوظة في مكتبة الإسكوريال في إسبانيا.⁽²⁸⁾

3- الزيج الحاكي الكبير:

لأبي الحسن علي بن يونس المصري المنجم، المتوفى في سنة (399هـ/1009م)⁽²⁹⁾.

وقد أتم زيجه الحاكي الكبير المعروف بزيج ابن يونس سنة 1007 للميلاد في زمن الحاكم بأمر الله، وقد كان في أربعة مجلدات، صحح به أغلاط من سبقه من مصنفي الأزياج⁽³⁰⁾.

يقول عنه ابن خلكان: "وهو زيج كبير رأيتَه في أربع مجلدات، بسّط القول

(27) نلينو، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ...، المرجع السابق، ص42.

(28) العاني، خالد، بدون سنة نشر -أبو عبدالله محمد البتاني. الجمعية الفلكية السورية، 5صفحات.

(29) سيزكين، فؤاد، 1423هـ/2002م، تاريخ التراث العربي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، علم الرياضيات، مج5، ص437.

(30) الزركلي، الأعلام...، المرجع السابق، ج4، ص298.

والعمل فيه وما أقصر في تحريره، ولم أر في الأزياج على كثرتها أطول منه⁽³¹⁾.
يعبر سيديو عنه بقوله: "إن هذا الزيج يقوم مقام "المجسطي" و"الرسائل" التي ألفها علماء بغداد، حقق في هذا الزيج أرصاد من سبقوه وأقوالهم في الثوابت الفلكية وأكمل ما فاتهم".

وقد اشتمل هذا الزيج على مقدمة و 81 باباً، وتوجد أجزاء من هذا الكتاب في عدد من المكتبات العالمية مثل مكتبة أوكسفورد وباريس وبرلين والقاهرة⁽³²⁾.

في بداية الزيج يتحدث ابن يونس عن فائدة علم الفلك في إقامة الواجبات الدينية كتعيين أوقات الصلاة وبداية الصوم والإفطار وغيرها، ويورد الآيات المتعلقة بالأمور السماوية ويرتبها ترتيباً جميلاً بحسب مواضعها. هذا فضلاً عن حديثه عن الفائدة الدنيوية، ثم يورد موضوعات ومواد فلكية متنوعة مدعومة بالأرصاد القديمة وأرصاد قام بها ابن يونس بنفسه.

كما خصص جزءاً من كتابه لعلم الجغرافيا وخطوط الطول والعرض. وقد سرد ابن يونس في زيجه الطريقة التي اتبعها فلكيو المأمون في قياس محيط الأرض.

وقد قام العالم الفرنسي كوسان (وهو أستاذ العربية في كلية فرنسا) سنة 1804 ميلادية بترجمة أجزاء من هذا الزيج إلى اللغة الفرنسية تتعلق بمعلومات عن كسوف الشمس والقمر واقتران الكواكب⁽³³⁾، حيث أن ابن يونس قام عام 978 للميلاد برصد كسوف الشمس وكسوف للقمر وأثبت تزايد حركة القمر وحسب ميل دائرة البروج حيث كان حسابه الأقرب من نتائج آلات الرصد الحديث⁽³⁴⁾، فكان الكسوف الأول الذي يسجل بدقة متناهية وبطريقة علمية بحتة. علماً أن المخطوطة التي ترجم منها كوسان محفوظة في جامعة ليدن في هولندا، وهي تحتوي على نصف الأرصاد

(31) ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين، 1398هـ/1978م - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت، مج3، ص429.

(32) سيزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي ...، المرجع السابق، مج6، ص ص 305:302.
(33) VERRILL. A.E, ZWELFER. J., 1976- Dictionary Of Scientific Biography., Charles Scribner's Sons. USA, Vol.XIV, P.575.

(34) المؤمن، عبد الأمير، 1413 هـ/1992م - تراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي، ص202.

الأصلية التي قام بها ابن يونس، وتنتهي عند الفصل الثاني والعشرين من الزيج الكامل. وفي سنة 1822 ميلادية قامت مكتبة ليدن في هولندا بطباعة ونشر القسم المختص بالجغرافيا من الزيج الكبير الحاكمي.

بالإضافة إلى ذلك فقد حسب ابن يونس ميل دائرة البروج فجاء حسابه أقرب ما عرف من الحسابات القائمة على الرصد الحديث.⁽³⁵⁾

4- زيح الجامع:

هو لأبي الحسن كوشيار بن لبان بن باشهري الجيلي، عمل في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، وتوفي على الأرجح في الربع الأول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر ميلادي.

وقد اشتغل كوشيار بعلم الهيئة وعلم أحكام النجوم علاوة على اشتغاله بالرياضيات. وقد يصف كوشيار علم الهيئة على أنه علم يقوم على حجج هندسية ويحصل عليه بالآلات والرصد.

وقد ذكر كنيدي من خلال دراسته لبعض موضوعاته على أن مصادر كوشيار كانت زيح كل من حبش والبتاني وابن الأعم ويحيى بن أبي منصور وأبي معشر. ولقد قام برصد زيجه الجامع في سنة 353هـ/964م⁽³⁶⁾، وأورد فيه أربعة مقالات:

- **المقالة الأولى:** في طرائق حساب علم الفلك وهي أربعة وثمانون بابًا:

تتعلق بالتواريخ القديمة وكيفية استخراجها والمناسبات، والجيب والظل وتعديلها، إضافة للخسوف والكسوف والنيرين (الشمس والقمر) وارتفاعهما، وأيضًا الكواكب ومنازل القمر.

- **المقالة الثانية:** في الزيجات (الجدول الفلكية) وهي أربعة وأربعون نوعًا:

تحتوي جداول توضح السنين السريانية والعربية والفارسية، وجدول للجيب والظل والسهم والنيرين وللکواكب وتعديلها.

(35) العاني، خالد، بدون سنة نشر - ابن يونس المصري. الجمعية الفلكية السورية، 4 صفحات.

(36) سيزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي ...، المرجع السابق، مج5، ص439.

- **المقالة الثالثة:** في بيان شكل علم الهيئة أي في شرح وتوضيح أبوابه:

تتكلم عن أوساط الكواكب وتقويمها بزيج حبش والبتاني وابن الأعمى وزيج يحيى بن أبي منصور مع المقارنة فيما بينها من تفاوت⁽³⁷⁾.

- **المقالة الرابعة:** في الدليل على صحة طرائق الحساب:

حيث برهن على صحة أبواب المقالة الأولى في ستة وستين باباً⁽³⁸⁾، وقد تضمنت هذه المقالة مسألة علم المثلثات الكروية وإلى حد ما علم المثلثات المستوية والذي يعرف بأنه أقدم صورة عربية معروفة عن علم المثلثات الكروية⁽³⁹⁾.

فقد أراد فيه بعد أن تصفح الزيجات المؤلفة في صناعة التنجيم أن يصلح ما كان فيها فاسداً ويقرب البعيد ويتم الناقص ويشرح الألفاظ الغريبة ويبرهن على كل حساب فيها⁽⁴⁰⁾.

تمت ترجمته للفارسية في عام 483هـ⁽⁴¹⁾ من قبل محمد بن عمر بن أبي طالب التبريزي⁽⁴²⁾.

5- الزيج الإيلخاني:

الزيج الإيلخاني كتبه نصير الدين الطوسي وهو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن (597هـ/1201م - 672هـ/1274م)⁽⁴³⁾.

وهذا الزيج قد كُتِبَ باللغة الفارسية وسماه الطوسي باسم هولوكو - إيلخان بن تولي خان. وظل هذا معتمداً لفترة طويلة لدى فلكي أوربا.

(37) الورد، وليم، 1893م - سلسلة فهارس المكتبات الخطية النادرة فهرست المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين - ألمانيا، ج5، رقم 5751، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، لبنان، ص203-206.

(38) كنع، ديفيد، 1986م - فهرس المخطوطات العلمية، دار الكتب المصرية، مصر، ص204-206.

(39) سيزكين، تاريخ التراث العربي ...، المرجع السابق، مج6، ص328.

(40) باقري، محمد، 2008م - "الزيج الجامع لكوشيار بن لبنان الجبلي"، مجلة تاريخ العلوم العربية، مج14، العددان 1 و2، ص: 100-114.

(41) Bagheri M., 2006- **Kushyar Ibn Labban of Calendars in his Jami Zij.**, *Journal for the History of Arabic Science*, Vol.14, P.4.

(42) خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ...، المصدر السابق، مج2، ج2، ص971.

(43) الزركلي، الأعلام...، المرجع السابق، ج8، ص32.

قد ذكر في مقدمته حياة جنكيز خان وأولاده وكيفية ظهورهم. ثم رتب الزيج على أربعة مقالات:

- المقالة الأولى: في التواريخ.
- المقالة الثانية: في سير الكواكب.
- المقالة الثالثة: في أوقات المطالع.
- المقالة الرابعة: في أعمال النجوم.

شرح هذا الزيج العلامة حسين بن أحمد النيسابوري القمي. ثم قام العلامة غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي بإكمال الزيج الإيلخاني بإضافة ما استنبطه من أعمال المنجمين مع براهينها الهندسية مما لا يأتي في زيج آخر حسب تعبيره وسماه "الزيج الخاقاني" وكلمة "خاقان" تعني المرجع⁽⁴⁴⁾.

6- الزيج الجديد:

لعلاء الدين أبو الحسن ابن الشاطر الأنصاري الدمشقي (إقليدس العرب). (704هـ/1304م - 777هـ/1375م)⁽⁴⁵⁾.

لقد اتبع ابن الشاطر المنهج الرياضي وقد تميز بالموضوعية والعلمية، فقد اعتمد في وضع كتابه على المشاهدة المباشرة بنفسه، ووضع جداول فلكية تعتمد على أسس رياضية مبنية على المشاهدات والاستنتاج العلمي الصحيح⁽⁴⁶⁾. وقد حرص على اختيار التعبيرات الرياضية التي تعبر عن العلاقات الفلكية بدقة، وتتميز بالشرح والوضوح ووضع الأمثلة لتبسيط المحتوى.

وقد قام العديد من العلماء العرب المهتمين بالفلك المتأخرين عن عصر ابن الشاطر باختصار زيجه المسمى بـ"الزيج الجديد" وتصحيحه وشرحه، نظرًا لأهمية هذا المؤلف.

(44) خليفة، كشف الظنون...، المصدر السابق، مج2، ج2، ص967-968.

(45) كنيدي، إدوارد، 1183م- ابن الشاطر، منشورات معهد التراث العلمي العربي، ص21.

(46) الدفاع، علي عبيدالله، 1414هـ/1993م- رواد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية، ط2، مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية، ص120.

ولقد تضمن زيجه مئة باب؛ ذكر في مقدمته خلاصة أعماله من الكتب السابقة ومضمون كل منها ثم بدأ بعرض أبوابه المتعلقة بالتواريخ والأفلاك والأعياد والمواسم واستخراج أوساط الكواكب وتعاديل الجداول والتقويم، وفي معرفة الجيوب والظلال وكيفية حسابها إضافة للميل وكيفية إيجاده، وأيضاً تحدث عن السمات ومسير الكواكب وكسوف الشمس وخسوف القمر وذلك عن طريق الحساب الدقيق، كما تكلم عن رؤية الأهلة وتسهيل حسابها، ومنازل وتسييرات الكواكب وحركاتها وتعاديلها مدروسة دراسة موضوعية علمية رياضية وبالمجمل حوى الزيج الجديد العديد من الجداول الفلكية المنشأة على أساس الرصد المباشر للمؤلف⁽⁴⁷⁾.

8- زيج ألغ بيك:

محمد طورغاي بن شاه رخ بن تيمور السمرقندي المشهور بألغ بيك صاحب الزيج المشهور (796هـ/1393م-853هـ/1449م)⁽⁴⁸⁾.

ولي سمرقند وأعمالها، فحكمها نيفاً على ثلاثين سنة، وعمل بها رسداً عظيماً سنة 823هـ/1420م، وكان قد جمع لهذا الرصد علماء الهيئة والهندسة. وزيجه المشهور هو من أتقن الزيجات، تكون من أربعة مقالات:

المقالة الأولى:

تكلم فيها عن معرفة التواريخ وشمل فيها مقدمة وخمسة أبواب قارن وميز فيها بين كل من التاريخ العربي والتاريخ الرومي والتاريخ الفارسي والملكي وكيفية تمييزها من بعضها البعض.

المقالة الثانية:

في معرفة الأوقات والمطالع لكل وقت أردت ومايتعلق بهم، وهي اثنتان وعشرون باباً.

(47) ابن الشاطر، علاء الدين أبو الحسن، الزيج الجديد (زيج ابن الشاطر)، مخطوطة المكتبة الظاهرية رقم 3093، سورية.

(48) المؤمن، تراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث...، المرجع السابق، ص 207.

المقالة الثالثة:

في معرفة سير الكواكب ومواضعها في الطول والعرض وتوابع ذلك وهي مكونة من ثلاثة عشر بابًا.

المقالة الرابعة:

كانت في مواقع الأعمال النجومية وهي مشتملة على بابين فقط⁽⁴⁹⁾،⁽⁵⁰⁾ الأول فيما يتعلق بطالع المواليد ومقسمة لسبعة فصول، أما الباب الثاني في الدلائل المتعلقة بطالع العالم⁽⁵¹⁾.

الخاتمة

إن علم الزيجات هو الركن الأساسي العملي التطبيقي لعلم الفلك، وقد كان العلماء العرب من أهم العلماء المساهمين به، حيث وضعوا أزيًا شاملة مبنية على أرسادهم الخاصة تعطينا معلومات عن الكواكب ومواضعها وتفيدنا في معرفة الأيام والشهور أي في علم التقاويم وفي علوم ومجالات أخرى تحدثنا عنها.

فقد ألقينا الضوء على بعض من الزيجات العربية الهامة، وهي في الحقيقة إن أردنا التعمق فيها فهي تحتاج لجهد ووقت كبير للحصول عليها وتحليلها ونقلها إلى وقتنا الحاضر.

وأنوه إلى أن هذا العلم قد أخذ شيئًا من الاهتمام عند الباحثين في معهد التراث العلمي العربي حيث تطرق بعضهم إليه في أعمالهم.

النتائج

1 ما بين أيدينا من معلومات عن علم الزيجات محدودة، تحتاج لمزيد من البحث والترجمة والنقل من اللغات الأخرى إلى لغتنا العربية.

إضافة إلى أنه علينا الاهتمام بعلم الفلك في العالم العربي والإسلامي، وبالأخص تسليط الضوء على القسم العملي منه أي الزيجات بما فيها من أجزاء حسابية

(49) كنعن، فهرس المخطوطات العلمية،...، المصدر السابق، ص 126، 125

(50) الدفاع، رواد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية...، المرجع السابق، ص 126-128.

(51) بيك، ألغ، القرن 11هـ تقديراً - زيغ ألغ بيك، الظاهرية، مكتبة المصطفى الإلكترونية، 227 صفحة.

نحتاج لإحيائها لعلها تفتح لنا آفاق جديدة في هذا المجال؛ كأن تساعد في إمكانية وضع أساس وقوانين يبني عليها علم التنجيم، أو إمكانية زيادة الدقة في علوم التقاويم والأنواء.

(2) لقد كان كل من كتاب السند هند للخوارزمي والزيح الصابئ للبتاني والحاكمي لابن يونس وزيح الجامع لكوشيار والإيلخاني للطوسي والزيح الجديد لابن الشاطر إضافة لألغ بيك بزيجه المشهور يحوي موضوعات عدة تتعلق في الكواكب حركاتها ومواضعها وفي التواريخ والتقاويم والأرصاء الخاصة بصاحبها، إضافةً لاهتمام كل عالم بأرصاء من سبقه من العلماء الفلكيين والاعتماد على زيجاتهم، ومحاولة البرهان على صحتها أو العكس. ولقد تقاطعت أرصاءهم في العديد من الموضوعات حول حركات الشمس والقمر والكسوف والخسوف والتقاويم والأفلاك.

(3) لا يمكننا الفصل والتمييز من حيث أفضلية الزيجات؛ لأن كل منها يعتمد على مشاهدات مؤلفيه في زمانه ومكانه، فكان مناسباً لعصره، متمماً لما سبقه من زيجات ومصلحاً ما كان فيه من خلل.

التوصيات

(1) العمل على وضع معجم فلكي علمي حديث يضم أكبر عدد ممكن من المصطلحات الفلكية القديمة والحديثة.

المصادر والمراجع

- (1) الخوارزمي، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب، ت387هـ- مفاتيح العلوم، طبعه عثمان خليل، 155 صفحة.
- (2) نلينو، كارلو، 1911م، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، روما، 376 صفحة.
- (3) مقلد، علي، 1408هـ/1988م- تاريخ العلوم العام "العلم القديم والوسيط"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان.

4) *Encyclopaedia Britannica*, 2016. Article/40047, *Astronomy*, www.britannica.com, P. 30.

- 5) الهاشمي، علي بن سليمان، عاش في القرن الرابع الهجري - علل الزيجات، مخطوطة مكتبة أكسفورد برقم (4206)، 93-137 ورقة.
- 6) صليبا، جورج، شباط/فبراير 2005م - "نظريات حركات الكواكب في علم الفلك"، موسوعة تاريخ العلوم العربية، بإشراف رشدي راشد، ج1، بيروت.
- 7) التهانوي، محمد علي، 1996م - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، لبنان، ج1، 1052 صفحة.
- 8) طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى، 1405هـ/1985م - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، لبنان، ج1، 405 صفحة.
- 9) ابن الأكفاني، محمد بن ابراهيم، 749هـ/1248م - إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم، دار الفكر العربي، القاهرة، 233 صفحة.
- 10) ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 1379هـ/1960م - مقدمة ابن خلدون، لجنة البيان العربي، تحقيق علي عبدالواحد وافي، ج3، 1372 صفحة.
- 11) التونكي، محمود حسن، 1344هـ/1925م - معجم المصنفين، بيروت - سوريا، ج1.
- 12) البغدادي، إسماعيل باشا، 1955م - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ج2، 400 صفحة.
- 13) النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق، 1971م - الفهرست، تحقيق رضا تجدد، 431 صفحة.
- 14) سيزكين، فؤاد، 1429هـ/2008م، تاريخ التراث العربي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، علم الفلك، مج6، 781 صفحة.
- 15) الزركلي، خير الدين، 2002م - الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج7، 352 صفحة.
- 16) العاني، خالد، بدون سنة نشر - محمد بن موسى الخوارزمي. الجمعية الفلكية السورية، 5 صفحات.

- 17) الزركلي، خير الدين، 2002م - الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج6، 335 صفحة.
- 18) الصفدي، بدون سنة نشر - الوافي بالوفيات، ابن جابر، موقع الوراق، www.alwarraq.com.
- 19) فنديك، إدوارد، بدون سنة نشر - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، موقع الوراق، www.alwarraq.com.
- 20) خليفة، حاجي، بدون سنة نشر - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مج2، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ج2، 2058 صفحة.
- 21) ABAILARD P., BERG L. S., 1970- Dictionary Of Scientific Biography., Charles Scribner's Sons. USA, Vol.I.
- 22) العاني، خالد، بدون سنة نشر - أبو عبدالله محمد البتاني. الجمعية الفلكية السورية، 5 صفحات.
- 23) سيزكين، فؤاد، 1423هـ/2002م، تاريخ التراث العربي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، علم الرياضيات، مج5، 618 صفحة.
- 24) الزركلي، خير الدين، 2002م - الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج4، 334 صفحة.
- 25) ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين، 1398هـ/1978م - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت، مج3، 524 صفحة.
- 26) VERRILL. A.E, ZWELFER. J., 1976- Dictionary Of Scientific Biography., Charles Scribner's Sons. USA, Vol.XIV.
- 27) المؤمن، عبد الأمير، 1413هـ/1992م - التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي، 245 صفحة.
- 28) العاني، خالد، بدون سنة نشر - ابن يونس المصري. الجمعية الفلكية السورية، 4 صفحات.

- (29) الورد، وليم، 1893م- سلسلة فهراس المكتبات الخطية النادرة فهرست المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين - ألمانيا، ج5، رقم 5751، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، لبنان، 646 صفحة.
- (30) كنع، ديفيد، 1986م- فهرس المخطوطات العلمية، دار الكتب المصرية، مصر.
- (31) باقري، محمد، 2008م- "الزيج الجامع لكوشيار بن لبنان الجيلي"، مجلة تاريخ العلوم العربية، مج14، العددان 1 و2، 100-114 صفحة.
- 32) Bagheri M., 2006- **Kushyar Ibn Labban of Calendars in his Jami Zij.**, *Journal for the History of Arabic Science*, Vol.14, P.4.
- (33) الزركلي، خير الدين، 2002م- الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، بيروت، ج8، 373 صفحة.
- (34) كنيدي، إدوارد، 1183م- ابن الشاطر، منشورات معهد التراث العلمي العربي.
- (35) الدفّاع، علي عبدالله، 1414هـ/1993م- رواد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية، ط2، مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية، 146 صفحة.
- (36) ابن الشاطر، علاء الدين أبو الحسن، الزيغ الجديد (زيغ ابن الشاطر)، مخطوطة المكتبة الظاهرية رقم 3093، سورية.
- (37) بيك، ألغ، القرن 11هـ تقديراً- زيغ ألغ بيك، الظاهرية، مكتبة المصطفى الإلكترونية، 227 صفحة.